

“KONCHILK ISHI” TALABALARI UCHUN MEXANIKA BO‘LIMIDAN O‘QUV MASHG‘ULOTLARINI OLIB BORISH

Fazliddin Baychayev Xusenovich

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Phd) Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti “Umumiy fizika” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada konchilik mutaxassislari tayyorlaydigan texnika oliy ta’lim muassasalarida fizika fanini o‘qitishni buyurtmachi korxonalar talab va ehtiyojlari asosida tashkil etish, hamda “Mexanika” bo‘limidan o‘quv mashg‘ulotlari olib borish uchun kerakli tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: oliy ta’lim muassasasi, ta’lim, o‘quv mashg‘uloti, ishlab chiqarish, fizika fani, “Mexanika” bo‘limi, mutaxassis, sharli tegirmon.

Bugungi kunda hurmatli Prezidentimizning olib borayotgan oqulona siyosatlari tufayli, barcha sohalar kabi oliy ta’limda ham katta o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Buni biz ilmiy jihatdan salohiyatli oliy ta’lim muassasalariga o‘z faoliyatini mustaqil yuritish, fanlarni o‘qitishni kredit-modul tizimida olib borish, ta’lim muhitida raqobatni rivojlantirish uchun bir qancha xususiy oliy ta’lim muassasalarining ochilishi bilan ko‘rsatishimiz mumkin.

O‘zib kelayotgan yosh avlodning egallagan ilmiy salohiyati – “Yangi O‘zbekiston” da uchunchi rennisansni boshlab berishda muhim omil hisoblanadi. Shuning uchun ham bugungi kunga kelib, oliy ta’lim muassasalarda olib borilayotgan ta’lim sifatini yanada oshirishda, o‘qitilayotgan har bir fanni oqitishda buyurtmachi korxonalar talab va ehtiyojlarini hisobga olish, ularga mos o‘quv adabiyotlarni yaratish vazifasini quymoqda.

Mamlakatimizning iqtisodiy qudratini yuksaltirishda kon-metallurgiya sanoati alohida o‘ringa ega. Kelajakda yer osti boyliklarini qazib olish, qayta ishlash va yangi texnologiyalardan foydalanish, sifatli mahsulot ishlab chiqarish eng avvalo bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy salohiyatiga uzviy bog‘liq. Hozirgi vaqtda ish beruvchilar

bo‘lajak mutaxassisning nafaqat bilimiga, balki o‘z sohalari bo‘yicha mavjud texnika va texnologiyalarning qay darajada bilishiga katta e‘tibor qaratishmoqda[1]. Shu o‘rinda aytish joizki, konchilik sanoatida ishlayotgan har bir mutaxassis fizika fanini puxta bilishi talab etiladi. Hozirgi kunda ham texnika oliy ta‘lim muassasalarida tabiiy fanlar blokida fizika fani o‘qitib kelinmoqda. Bu fandan olib boriladigan o‘quv mashg‘ulotlarini, faqat an‘anaviy ko‘rinishda emas, balki konchilik sohasida qo‘llaniladigan fizik hodisa va jarayonlarni tushuntirish asosida tashkil etish natijaga yo‘naltirilgan ta‘lim berishning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu esa, fizika fani o‘quv dasturi nuqtai nazaridan mutaxassislik fanlaridagi ma‘lumotlarni o‘rganish va ularni chuqur taxlil qilishni taqazo etadi[2]. Olib borilgan taxlillar natijasida fizikaning “Mexanika” bo‘limi mavzularining konchilik sohasida qo‘llanilishi asosida mutaxassislikka yo‘naltirilgan o‘quv mashg‘ulotlari olib borish imkoniyatlari ishlab chiqildi (1-jadval).

1-jadval

№	Mavzular	Konchilik sohasida qo‘llanilishi
1	Kinematika. Ko‘chish, tezlik, tezlanish.	Karyerlarda va shaxtalarda qurilmalarning harakatini organish.
2	Dinamika. Nyuton qonunlari. Kuch.	Konveyer va yuk mashinalarida rudalarni tashish.
3	Mexanikada kuchlar. Og‘irlik kuchi. Ishqalanish kuchi. Elastiklik kuchi.	Rudalarining konveyerdagi harakati. Tog‘ jinslarining mustahkamligi, mo‘rt va qattiqliklari tahlili.
4	Mexanikada saqlanish qonunlari.	Tegirmonda rudalarni yanchishda sharlarning harakati.
5	Garmonik tebranishlar.	Tebranishlarning geologik qidiruv ishlarida qo‘llanilishi.
6	Mexanik to‘lqinlar.	Tog‘ jinslarida to‘lqinlarning tarqalish tezligi va energiyasi.

7	Suyuqliklar va gazlar mexanikasi.	Shaxtalarda havo harakati. Rudalarni boyitish.
---	--------------------------------------	---

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan mavzular bo‘yicha o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishga oid sharli tegirmonda rudani yanchishni ko‘rib chiqaylik(1-rasm).

Rudalarni yanchishda maxsus po‘lat sharli tegirmonlarda foydalaniladi. Tegirmon ishlash tamoyili gorizontaal yo‘nalishda aylanma harakat qiluvchi baraban ichidagi po‘lat sharlarning olgan energiyasi hisobiga rudalarni “un”dek maydalanilashga asoslangan. Bunda m massali sharlar rudalar bilan uzluksiz to‘qnashib, baraban aylanishidan olgan kinetik energiyasini rudani yanchish ishiga sarf etiladi[3].

$$E_k = \frac{mv^2}{2} \quad (1)$$

bu erda m va v - po‘lat sharining tezligi va massasi.

1-rasm

Shuningdek, katta tezlik bilan aylanayotgan tegirmon barabani markazdan qochma kuchlar ta‘sirida sharlarni ichki yuzaga tirab, rudalar bilan birga aylantira boshlaydi.

$$F_{mq} = \frac{m\omega^2}{R} \quad (2)$$

bu yerda m - po‘lat sharining massasi, ω – tegirmon barabanining tezligi, R - tegirmon barabani radiusi.

Barabanning A nuqtisiga bo‘lgan sharga ta‘sir etayotgan og‘irlik kuchini ikkita tashkil etuvchiga, ya‘ni radius bo‘yicha yo‘nalgan $F_1 = P \sin \alpha$ va urinma bo‘yicha yo‘nalgan $F_2 = P \cos \alpha$ kuchlarga ajratasak, shar baraban devoridan tushmasligi uchun,

$$\frac{P g^2}{gR} \geq P \sin \alpha \quad \text{yoki} \quad \frac{g^2}{gR} \geq \sin \alpha$$

shart bajarilishi kerak.

Bu paytda birinchi qatlamdagi sharlar rudalar yanchilishida qatnashmaydilar, barabanning bunday aylanishga mos tezlik kritik tezlik deb ataladi.

Agar $\alpha=90^\circ$ deb olsak, u holda tegirmon barabanining kritik tezligi ifoda bilan topiladi:

$$g = \sqrt{2gR} \quad (3)$$

Tegirmonning aylanish chastotasini aylana/minutlarda olsak, tegirmonning aylanish tezligi

$$g = \frac{2\pi R}{T} = \frac{\pi D n}{t} \quad (4)$$

bo‘ladi. Bu yerda D- tegirmon barabani diametri.

U holda (3) va (4) ifodalarni tenglashtirib,

$$g^2 = \left(\frac{\pi D n}{60} \right)^2 = g \frac{D}{2} \quad 2\pi^2 D^2 n^2 = 60^2 g D$$

tegirmon barabanining kritik aylanishlar sonini n_{kr} topamiz: $n_{kr} = \sqrt{\frac{60^2 g}{2\pi^2 D}}$

Fizikaning “Mexanika” bo‘limidagi mavzularni konchilik mutaxassilari talabalarga qiziqarli va tushunarli o‘rgatishda ularning egallayotgan mutaxassisliklariga bog‘liq bo‘lgan o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etish, ishlab chiqarishda fanning ahamiyatini ochib berishga hamda o‘z ixtisoslik fanlarini chuqur o‘rganishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Baychyev F.X. Kasbiy yo‘naltirilgan masalalar asosida kompetentlikni takomillashtirishning dolzarbligi// SamDU Ilmiy axborotnoma. – Samarqand, 2021-yil,4-son. 102-106-betlar.

2. Bazarova S.Dj., Baychayev F.X. Fizika fanidan “Konchilik ishi” talabalari uchun oquv jarayonini tashkil etish//“Academic Research in Educational Sciences (ARES)” ilmiy jurnal. Vol 4, No 10, (4-том 10-сон) 2023. 27 – 32 – бетлар.

3. F.X. Baychayev. Kon - metallurgiya sanoati tizimi bo‘lajak mutaxassislari uchun fizikadan kasbga yo‘naltirilgan masalalarni shakllantirish// FarDU. Ilmiy xabarlar. Farg‘ona davlat universiteti. 2021/№4, 11-16 betlar.